

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070461>

УДК 81

**ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ
НА ВОСПРИЯТИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ
ИНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Д.Э. Чалая,
бакалавр, напр. «Филология»,
ФГБОУ ЛГПУ,
г. Луганск

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния национальных концептов на процессы восприятия и интерпретации инокультурной информации. Определяется роль национальных концептов как фильтров, сквозь которые происходит осмысление инокультурных явлений, ценностей и норм. Анализируется, как сформированные в рамках определенной культуры концептуальные системы влияют на понимание сообщений, исходящих из другой культурной среды. Анализируется влияние культурного кода на восприятие и интерпретацию текста. Рассматривается специфика репрезентации культурологических единиц, отражающих определенную эпоху.

Ключевые слова: национальные концепты, межкультурная коммуникация, восприятие, интерпретация, инокультурная информация

**THE INFLUENCE OF NATIONAL CONCEPTS ON PERCEPTION
AND INTERPRETATION OF INTERCULTURAL INFORMATION**

D.E. Chalaya,
Bachelor, direction “Philology”,
Lugansk State Pedagogical University
City of Lugansk

Annotation: The article investigates the influence of national concepts on processes of perception and interpretation of intercultural information. It defines the role of national concepts as filters through which understanding of phenomena, values, and norms from other cultures occurs. The study analyzes how conceptual systems formed within a specific culture affect comprehension of messages originating from another cultural environment. Additionally, it examines the impact of cultural codes on text perception and interpretation, exploring the representation specificity of culturological units reflecting certain historical periods.

Keywords: national concepts, intercultural communication, perception, interpretation, intercultural information

Межкультурная коммуникация, являясь неотъемлемой частью современного социума, предполагает не только владение иностранным языком, но и понимание культурных особенностей партнеров по коммуникации. В частности, национальные концепты, формирующие специфическую картину мира носителей языка, оказывают значительное влияние на интерпретацию вербальных и невербальных сообщений.

Исследование культурологических единиц языка тесно связано с признанием неразрывной связи между языком и культурой, что делает их ключевым объектом изучения в современной лингвистике. М.Н. Эрнцова отмечает роль культурологических единиц в рамках антропоцентрической парадигмы, которая акцентирует внимание на роли человека в формировании и восприятии языковых явлений, отображающих мировоззрение, ценности и культурные особенности обусловленного сообщества [1]. Это понимание подчёркивает значимость языка в процессах сохранения и передачи культурного наследия, а также в построении национальной идентичности.

Национальные концепты, также известные как ключевые культурные единицы, были предметом глубокого изучения в работах Ю.С. Степанова. Он описывает концепт как «основную единицу культуры в ментальном мире человека» [2]. Эти концепты играют важную роль в формировании культурного кода, который отражает уникальное мировоззрение народа. Ю.С. Степанов считает, что национальные концепты охватывают не только лексическое значение слова, но и его ассоциативное, культурное и историческое наполнение. Они выходят за пределы словарных определений,

формируясь под воздействием социальной, исторической и культурной среды [2].

В рамках различных лингвистических исследований Ю.С. Степановым высказывается предположение, что основные базовые концепты могут быть врожденными [2]. Однако другие исследователи утверждают, что концепты каждого языка уникальны и имеют свои особенности. Например, концепт русской души – это один из самых глубоких и многообразных концептов, который привлекает внимание исследователей. Она ассоциируется с истинной эмоциональностью, искренностью и широтой. Выражения, такие как «широкая душа» или «песня с душой спета», подчеркивают её важнейшую роль в русской культуре. Этот концепт уникален и отличается от аналогов в других языках, где он зачастую воспринимается через призму религии или биологии [2].

Также можно привести пример национального концепта слова “freedom”, широко известного в американской культуре. Слово “freedom” особенно ассоциируется с политической независимостью и правом на самовыражение. Эти концепции глубоко укоренены в исторических документах, таких как Декларация независимости, и отражаются в различных проявлениях современной поп-культуры, включая кино, музыку и литературу. В американском менталитете такой концепт также символизирует стремление к свободному выбору и возможность реализовать личный потенциал, что подчеркивается важностью свободы слова и вероисповедания [2]. Другим значимым концептом русского языка по определению Ю.С. Степанова является «судьба», который олицетворяет фатализм и склонность русского народа воспринимать происходящее как нечто предопределённое [2]. Любопытно, что такой концепт имеет глубокие корни в литературе и культуре, начиная от пословиц, таких как «чему быть, тому не миновать», и заканчивая произведениями классиков, таких как Достоевский и Толстой.

В.И. Карасик подчеркивает, что национальные концепты можно классифицировать по их семантическому содержанию и степени универсальности [3]. Он выделяет базовые универсальные концепты, такие как жизнь, смерть и любовь, которые присутствуют во всех культурах, однако они наполняются уникальными оттенками значений, зависящими от национальных особенностей. Во вторую категорию он относит культурно-специфические концепты, которые являются уникальными для определенных культур (мы можем взять за

пример японский концепт «харакири», несущий в себе особое значение чести и достоинства, которое связано с самурайской традицией). Последней категорией он определяет ситуативные концепты, которые становятся актуальными в определенные исторические периоды или в специфических социальных контекстах [3].

Национальные концепты, являясь квинтэссенцией культурного опыта и мировоззрения, представляют собой сложную лингвокогнитивную структуру, вербализация которой в одном языке не всегда находит адекватное отражение в другом [5]. Трудности, возникающие при переводе национальных концептов, обусловлены не только отсутствием прямых лексических эквивалентов, но и различиями в культурных коннотациях, исторических ассоциациях и эмоциональной окраске. Переводческая эквивалентность в данном контексте выходит за рамки простого соответствия словарных значений и требует учета социокультурного фона, лингвистической специфики и прагматических особенностей как исходного, так и целевого языков [6].

С точки зрения лингвокультурологии, задача переводчика оказывается гораздо более многогранной, чем простая передача текста с одного языка на другой. Он действует как культурный посредник, играя активную роль в межкультурном взаимодействии и «коммуникативно-познавательном процессе» [7]. Труды многих исследователей в сфере переводоведения позволяют сделать вывод о том, что основная цель переводчика заключается не только в точной передаче смысла, но и в интерпретации и адаптации элементов одной культуры для понимания другой. Таким образом, он переносит не только слова, но и концепты, культурные коды и особенности мировосприятия.

Исходя из вышеизложенного, мы можем заключить, что язык представляет собой не только средство общения, но и сильный инструмент передачи культурной информации. Так, В.Л. Шульц выделяет, что «каждое слово, устойчивое выражение или концепт в языке несёт в себе следы исторического, социального и культурного наследия народа, который его использует» [8].

Список литературы

[1] Эрназарова М.Н. Язык и культура // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. 246-251 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://openscience.uz/index.php/jarte/article/view/4555/3533> (дата обращения: 22.07.2025).

[2] Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. / Ю.С. Степанов // 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Академический Проект, 2001. 990 с.

[3] Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс; Науч.-исслед. лаб. "Аксиол. лингвистика". / В.И. Карасик – Москва: ГНОЗИС, 2004. 389 с.

[4] Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. / А.Д. Швейцер – Москва: ЛЕНАНД, 2023. 216 с.

[5] Бергельсон М.Б. Квант социокультурного знания: к проблеме перевода концептов // Вопросы языкознания: труды Международной конференции «Диалог 2007». – М.: МГУ, 2007. № 5. 38-42 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.dialog-21.ru/media/1827/06.pdf> (дата обращения: 20.07.2025)

[6] Габибова К.Ш. Способы перевода безэквивалентной лексики / К.Ш. Габибова, Т.И. Ашурбекова // Научные междисциплинарные исследования. – 2021. – № 5. 173-179 с. [Электронный ресурс] – URL: https://www.science-publish.ru/files/articles/2021/5/NMI-52021_029_Gabibova_Ashurbekova.pdf (дата обращения: 12.07.2025).

[7] Маклакова Е.А. О понятии лингвокультурологической специфики значения слова // Текст. Дискурс. Картина мира: сб. науч. тр. – Воронеж, 2018. Вып. 7. 3-120 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36682502> (дата обращения: 11.07.2025).

[8] Шульц В.Л. Язык как конструкт реальности и сверхреальности / В.Л. Шульц, Т.М. Любимова. – Москва: Наука, 2019. 288 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ernazarova M.N. Language and Culture // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. 246-251 p. [Electronic resource] – URL: <https://openscience.uz/index.php/jarte/article/view/4555/3533> (date of access: 07/22/2025).

[2] Stepanov Yu.S. Constants: Dictionary of Russian Culture. / Yu.S. Stepanov // 2nd ed., corrected. and additional. – Moscow: Academic Project, 2001. 990 p.

[3] Karasik V.I. Language Circle: Personality, Concepts, Discourse; Research Lab. "Axiological Linguistics". / V.I. Karasik – Moscow: GNOSIS, 2004. 389 p.

[4] Schweitzer A.D. Translation Theory: Status, Problems, Aspects. / A.D. Schweitzer – Moscow: LENAND, 2023. 216 p.

[5] Bergelson M.B. Quantum of Sociocultural Knowledge: On the Problem of Concept Translation // Questions of Linguistics: Proceedings of the International Conference "Dialogue 2007". – Moscow: Moscow State University, 2007. No. 5. 38-42 p. [Electronic resource] – URL: <https://www.dialog-21.ru/media/1827/06.pdf> (date accessed: 20.07.2025)

[6] Gabibaeva K.Sh. Methods of Translation of Non-Equivalent Lexicon / K.Sh. Gabibaeva, T.I. Ashurbekova // Scientific Interdisciplinary Research. – 2021. – No. 5. 173-179 p. [Electronic resource] – URL: https://www.science-publish.ru/files/articles/2021/5/NMI-52021_029_Gabibova_Ashurbekova.pdf (date accessed: 12.07.2025).

[7] Maklakova E.A. On the concept of linguocultural specificity of the meaning of a word // Text. Discourse. Picture of the world: collection of scientific works. – Voronezh, 2018. Issue 7. 3-120 p. [Electronic resource] – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36682502> (date accessed: 11.07.2025).

[8] Schultz V.L. Language as a construct of reality and superreality / V.L. Schultz, T.M. Lyubimova. – Moscow: Nauka, 2019. 288 p.

© Д.Э. Чалая, 2025

Поступила в редакцию 9.08.2025
Принята к публикации 04.09.2025

Для цитирования:

Чалая Д.Э. Влияние национальных концептов на восприятие и интерпретацию инокультурной информации // Инновационные научные исследования. 2025. № 9-1(62). С. 70-75. URL: <https://ip-journal.ru/>